

La formation continue dans l'enseignement supérieur public en 2020

En 2020, la formation continue dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESRI (hors Cnam) génère un chiffre d'affaires de 345 millions d'euros, enregistrant, dans un contexte de crise sanitaire, une baisse de 10 % par rapport à 2019. Ces établissements forment plus de 279 000 stagiaires. En université, le nombre de stagiaires (264 000) diminue de 17 % en un an et la durée moyenne de formation (163 heures) augmente de 20 heures. En 2020, 102 000 diplômés ont été délivrés en formation continue, dont 63 % sont des diplômés nationaux. Le nombre de diplômés nationaux délivrés par les universités (62 500) progresse de 9 % en un an, évolution plus forte pour les licences professionnelles (+15 %) et les masters (+11 %).

Baisse de 10 % du chiffre d'affaires de la formation continue en 2020

Au cours de l'année 2020, la formation continue dans les établissements de l'enseignement supérieur public sous tutelle du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI), hors Cnam, génère un chiffre d'affaires de 345 millions d'euros, dont 92 % (317 millions) en université. Dans le contexte de la crise sanitaire, ce chiffre d'affaires diminue, à champ constant (cf. encadré) de 9,8 % par rapport à 2019. La baisse est plus prononcée dans les écoles (-20 %), le chiffre d'affaires des universités diminue de 9,5 %.

Ressources de la formation continue dans l'enseignement supérieur public (en %)

	Chiffre d'affaires (en millions d'euros)	Entreprises	OPCA ou gestionnaires des fonds (2)	Pouvoirs publics	Contrats conclus avec des particuliers	Autres	
Universités (1)	317	23	28	16	22	11	100
Écoles	28	25	15	11	38	11	100

1. Universités : universités (y compris IUT), INP et UT.

2. OPCA : Organismes paritaires collecteurs.

Source : MESRI-SIES, enquête formation continue.

Un quart du financement de la formation continue en université comme en écoles provient directement des entreprises. La part des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation est plus importante en université (28 %) qu'en écoles (15 %), tout comme celle des pouvoirs publics (respectivement 16 % et 11 %). Dans les écoles et grands établissements, la principale ressource (38 %) provient des contrats conclus avec les particuliers.

Le nombre de stagiaires diminue de 17 % en université

La formation continue concerne 279 200 stagiaires en 2020, dont 264 100 en université et 15 100 dans les écoles et grands établissements. Ces effectifs baissent plus fortement en université (-17 % par rapport à 2020) qu'en écoles (-5 %). Les particuliers sont majoritaires dans les universités (41 %), établissement où 37 % des stagiaires sont des salariés et 8 % des demandeurs d'emploi. En écoles, les salariés

représentent près de la moitié des stagiaires (47 %), les particuliers 35 % et les demandeurs d'emploi seulement 2 %.

Répartition des inscriptions en formation continue selon le type de stagiaire (en %)

	Universités (IUT inclus), INP et UT		Écoles et grands établissements	
	Stagiaires	(en %)	Stagiaires	(en %)
Ensemble	264 107	100	15 073	100
Salariés bénéficiant d'un financement par l'employeur	80 100	30	6 267	42
Salariés bénéficiant d'un financement par des fonds mutualisés	18 680	7	825	5
Ensemble des salariés	98 780	37	7 092	47
Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement public	18 710	7	329	2
Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement par des fonds mutualisés	3 050	1	42	0
Ensemble des personnes en recherche d'emploi aidées	21 760	8	371	2
Particuliers à leurs propres frais (hors inter-âges)	82 803	31	5 021	33
Particuliers au titre de l'inter-âges	24 569	9	183	1
Ensemble des particuliers	107 372	41	5 204	35
Autres stagiaires	36 195	14	2 406	16

Source : MESRI-SIES, enquête formation continue.

Le durée moyenne pédagogique représente 76 % du temps de formation total dans les universités, 50 % dans les écoles.

La durée moyenne totale de formation est de 163 heures dans les universités et de 193 heures dans les écoles, durée en progression, par rapport à 2019, de 20 heures en moyenne en université et de 3 heures en écoles. La répartition entre durées pédagogique et pratique n'est pas la même selon le type d'établissements. En effet, la durée moyenne pédagogique représente les trois quarts (76 %) de l'ensemble des heures de formation dans les universités (124 heures) et la moitié dans les écoles où les stagiaires reçoivent 95 heures de formation pédagogique en moyenne.

Durées moyennes des formations (en heures)

	Universités (1)	Écoles
Durée moyenne pédagogique	124	95
Durée moyenne totale	163	193

1. Universités : universités (y compris IUT), INP et UT.

Source : MESRI-SIES, enquête formation continue.

Les stagiaires préparent plus souvent des diplômes nationaux qu'en 2019

La baisse des effectifs stagiaires en université (-17 %) en 2020 diffère selon les diplômes préparés et se traduit par une diminution de la part des formations courtes (-5 points) et celle des conférences inter-âges (-7 points), formations représentant à elles deux 24 % de l'ensemble des stagiaires en université en 2020. En revanche, la part des effectifs préparant un diplôme national (41 %) est en hausse de 6 points, et celles des diplômes d'université (29 %) et des prestations d'accompagnement (6 %) progressent toutes deux de 3 points.

Répartition des stagiaires en formation continue selon le type de formation (en %)

	Universités (1)	Écoles
Diplômes nationaux	41	33
Diplômes d'université	29	17
Formations courtes	14	39
Conférences inter-âges	10	1
Prestations d'accompagnement (VAE, bilans, autres)	6	10
	100	100

1. Universités : universités (y compris IUT), INP et UT.

Source : MESRI-SIES, enquête formation continue.

Dans les écoles, où l'ensemble des effectifs baisse de 5 % en un an, la majorité des stagiaires suit une formation courte (39 %) ou prépare un diplôme national (33 %). Cependant l'évolution n'est pas la même que celle dans les universités : en effet, la part du nombre de stagiaires préparant un diplôme national augmente de 2 points quand celui des formations courtes diminue de 11 points. Les prestations d'accompagnement représentent, quant à elles, 10 % de l'ensemble des stagiaires en écoles, part en augmentation de 2 points par rapport à 2019.

Le nombre de diplômes nationaux délivrés progresse de 9,5 % en un an

En 2020, plus de 102 000 diplômes sont délivrés en formation continue, dont 63 % sont des diplômes nationaux. Le nombre de diplômes nationaux délivrés progresse de 9,5 % en un an alors que les universités comme les écoles délivrent moins de diplômes d'établissement (-3,2 %).

Avec 2 500 stagiaires diplômés en 2020, les écoles distribuent moins de 3 % de l'ensemble des diplômes.

En 2020, les universités délivrent 99 900 diplômes. Les diplômes nationaux (62 500, +9 % en un an) sont en grande majorité des titres de niveau bac+3 et plus : 52 200 diplômes, soit 84 % de l'ensemble des diplômes nationaux délivrés par les universités. Le nombre de licences professionnelles délivrées (59 % des diplômes nationaux de niveau bac+3 ou 4) progresse de 15 % en un

an. La hausse du nombre de masters délivrés (86 % des diplômes nationaux de niveau bac+5 et plus) est de 11 %.

Diplômes délivrés en formation continue dans l'enseignement supérieur public

	Universités (1)	Écoles
Ensemble	99 878	2 461
Diplômes nationaux	62 488	1 863
Niveau IV (bac)	5 736	0
Niveau V (bac+2)	4 565	5
Niveau VI (bac+3 et bac+4)	28 234	178
dont licences professionnelles	16 615	1
Niveaux VII et VIII (bac+5 et plus)	23 953	1 680
dont masters	20 536	858
Diplômes d'établissement (y.c. DU)	37 390	598
Part des diplômes nationaux (en %)	63	76
Part des diplômes d'établissement (y.c. DU) (en %)	37	24

1. Universités : universités (y compris IUT), INP et UT.

Source : MESRI-SIES, enquête formation continue.

Les diplômes nationaux représentent 63 % de l'ensemble des diplômes délivrés en université en formation continue. Cette part dépasse 50 % dans toutes les régions hormis en Ile-de-France (46 %), Bourgogne Franche-Comté (45 %) et Corse (35 %).

Avec 22 000 diplômes délivrés par les universités d'Ile-de-France et 18 300 diplômes en Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), ces deux régions délivrent près de 40 % de l'ensemble des diplômes de formation continue en université. Néanmoins, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) et ARA se distinguent par l'évolution du nombre de diplômes délivrés en 2020 (+52 % en Paca et +20 % en ARA).

Cédric MAMARI

Maria-Luisa CASTELLANO

MESRI-SIES

Source : Enquête Bilan des actions de la formation continue auprès des établissements d'enseignement supérieur publics sous tutelle du Ministère en charge de l'enseignement supérieur qui dispensent de la formation continue.

Trois types d'établissement sont enquêtés : les universités, le conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et écoles.

Les écoles regroupent : Inalco, Institut d'études politiques de Paris, l'Ensam et ses centres régionaux, l'École normale supérieure (Ens) de Cachan et les Ens de province, l'École pratique des hautes études, l'École nationale des Chartres, les Écoles centrales de Paris, Marseille, Lille, Lyon et Nantes, l'Ensaït de Lille, les ENI de Brest, Saint-Etienne et Tarbes, l'ENSCI de Limoges, l'Ensea de Cergy, l'Ensmm de Besançon, l'Ensi de Caen, l'Institut national des sciences appliquées Centre Val-de-Loire, les Insa de Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, Sigma Clermont, l'Institut supérieur de mécanique de Paris à Saint-Ouen, l'Enssib à Villeurbanne, l'Ens Louis-Lumière à Saint-Denis, l'Ens Arts du Théâtre de Lyon et Agropur de Dijon.

Les résultats du Cnam ne sont pas disponibles à la date de parution de cette publication sur la formation continue en 2020.

Champ : France entière (y compris la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française).

Calcul des évolutions

L'évolution entre les années civiles 2019 et 2020 a été calculée sur le champ commun d'établissements répondants aux informations sur les deux années. Ce champ « constant » peut varier selon le type d'informations étudiées. Les évolutions annuelles ne correspondent donc pas à celles entre les données de cette publication et de la publication sur la formation continue en 2019, parue en novembre 2021.

Pour en savoir plus : Létroublon C., « La formation continue dans l'enseignement supérieur public en 2019 », Note Flash, n°26, novembre 2021.